

ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА МИГРАЦИЯ МУНОСАБАТЛАРИНИ МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ

Рузматов Ш. И.

Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги Университети магистр

Аннотация: Мақолада миграция соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, шунингдек, миграция муносабатларини бузган шахсларга нисбатан маъмурий-профилактика чораларини қўллашнинг ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган, шунингдек, миграция хизмати олимларининг фикрлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: миграция, миграция назорати, миграция оқимлари, чет ел фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар.

Бугунги кунда, миграция қуйидаги хусусиятлари билан характерланади мумкин: миграция дунёнинг барча мамлакатлари жалб; миграция жавоб ходимнинг мезбон мамлакатда кўра global иқтисодийда ўзгаришлар ва яхши иш шароитлари ва иш ҳақи пайдо оқиди; ноқонуний миграция ўсиши; мажбурий меҳнат миграцияси; мезбон мамлакат учун migrant оқимларининг аҳамияти ортиши; меҳнат миграцияси кенгайтириш. Миллий меҳнат бозорлари муҳожирлар оқими учун очиқ бўлиб, меҳнат миграцияси ўзи манфаатдор давлат учун тизимли бўлади.

Хорижий мамлакатларда миграция жараёнларини давлат томонидан бошқаришнинг энг муҳим хусусияти миллий миграция сиёсатини шакллантириш ва мамлакатдаги иқтисодий вазиятни акс еттирувчи ўша ҳуқуқий режимларни қўллашдир. Иқтисодий ривожланган мамлакатларда бу хусусият ноқонуний миграция ва мувозанатли қайтарма учун самарали тизимини ташкил намоён бўлади, уларнинг худудига иммиграция учун иқтисодий асосланган ёндашув, меҳнат, шу жумладан.

Хорижий мамлакатларда миграция жараёнларини давлат томонидан бошқаришнинг маъмурий-ҳуқуқий режимлари бир қатор хусусиятлар билан тавсифланади, улар: 1) миллий миграция сиёсатини шакллантириш ва мамлакатдаги иқтисодий вазиятни ва уларнинг мазмунини акс еттирувчи муайян ҳуқуқий режимларни қўллашда; 2) мамлакатнинг минтақавий ҳолати ва миграция тизими шаклланишининг тарихий шарт-шароитлари. ; 3) миграция оқимининг турига қараб миграция жараёнларини давлат бошқарув режимлар фарқлаш (ҳуқуқий режимлар аҳолининг ташқи ва ташқи меҳнат миграцияси давлат бошқаруви билан боғлиқ фарқ, мажбурий миграция ва ноқонуний миграция); 4) муайян давлат амалиётида одатда тан ҳуқуқий режимлар ва уларнинг ўзига хос навларини самарали бирикмаси.

Хорижий мамлакатларнинг амалдаги миграция қонуниятлари ҳамда бу борадаги илмий адабиётлар таҳлили ҳозирги замон давлат миграция сиёсатининг қуйидаги асосий турларини аниқлашга имкон беради:

- *либерал миграция* сиёсати-хорижий фуқароларни жалб ишлаш, чет ел фуқаролари учун доимий яшаш ҳуқуқини бериш учун соддалаштирилган тартиби, ҳаракати ва давлат худудидида яшаш жойи танлаш, эркинлик, виза сиёсати уйғунлаштириш, сиёсат ноқонуний

муҳожирлар билан курашиш учун, мажбурий миграция тартибга солиш учун либерал ёндашув. Миграция сиёсатининг бу тури ҳозирги кунда дунёда рўй бераётган глобализация сиёсатидан (Европа Иттифоқи давлатлари, Австралия, Канада ва бошқалар);

- *«ёпиқ ешиклар» (турғунлик) сиёсати - аҳолининг мамлакат ичкарасида ҳам, унинг ташқарисидида ҳам ҳудудий ҳаракатини максимал даражада чеклаш.* Бу сиёсатнинг устуворлиги аҳолининг ҳудудий ҳаракатини чекловчи норматив-ҳуқуқий базани яратишдан иборат бўлиб, у давлатда шакллантирилган мафкуравий қарашларга асосланади. Бу сиёсатнинг алоҳида хусусияти ноқонуний (яширин) миграциянинг амалда йўқлиги ёки унга қарши фаол курашишдир. Миграция сиёсатининг бу тури ўз ҳудудига иммиграция қилишни жиддий чеклашни мақсад қилиб қўйган иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар учун ҳам хосдир (Дания, Белгия, Финляндия, Куба, Хитой, Шимолий Корея, яқин Шарқдаги қатор мамлакатлар ва бошқалар.);
- *синтетик миграция сиёсати-иқтисодий муаммоларни ҳам, жамиятдаги ижтимоий муаммоларни ҳам ҳал қилиш мақсадида миграция жараёнларини самарали давлат томонидан тартибга солиш.* Бу сиёсатнинг устувор аҳоли миграция кенг қамровли давлат тартибга солиш бор, муҳожирлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, муҳожирлар ҳуқуқлари устидан маҳаллий аҳоли ҳуқуқлари устувор, муҳожирлар ҳуқуқий мақомини аниқлаш, мажбурий ва ташқи меҳнат миграцияси учун квоталар, давлат ҳудудидида мажбурий миграция сабабларини олдини олиш учун ҳуқуқий ва иқтисодий шароитлар тизимини яратиш. Амалга оширишнинг кутилаётган оқибатлари ташқи ва ташқи меҳнат миграциясини тартибга солишнинг мувозанатли механизмини яратиш, аҳоли ички миграциясини самарали бошқариш ва ноқонуний (яширин) миграцияни бостиришдир. Жумладан, чегара назоратини мустаҳкамлаш ва ноқонуний миграцияга қарши курашиш, бошпана беришда қўшни давлатлар билан ҳамкорлик қилиш ва муҳожирларнинг келиб чиқиш давлатлари билан иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш режалаштирилмоқда¹. «Миграция тартибга солиш муҳим элемент яшашга рухсат олиш учун муваффақиятциз ўша муҳожирлар ихтиёрий қайтиш учун шарт-шароитлар яратиш ҳисобланади, ишлаш учун рухсат, ва бошқалар»². Бу миграция сиёсати қуйидаги давлатларга хос: Испания, Австрия, Италия, Венгрия, Полша, Чехия, Швейцария, Словакия ва бошқалар.);
- *консерватив миграция политика – «иммиграция» ва «рестрикционизм» бирлаштиради, яъни, бир томондан, очиқлик ва миллат универсализм, бу иқтисодий ва ижтимоий фойда қазиб, ва бошқа – «қириш ҳажминини чеклаш ва асосий кадрятлар билан изчил муҳожирлар таркибинини қилиш талаб»³.* Бу миграция сиёсати, айни пайтда, мамлакат ичида мутлақ ҳаракатланиш еркинлигини ва аҳолининг ноқонуний яширин миграциясини бостириш бўйича самарали тизимни назарда тутди. Давлат сиёсатининг бу тури яхши йўлга

¹ Ивахнюк И. В. Международная трудовая миграция: учебное пособие. М.: Тезис, 2005. С. 279.

² Щербакова Н. И. Иностранная рабочая сила на рынках труда Европейских стран: динамические тенденции // Трудовая миграция в СНГ: социальные и экономические эффекты / отв. ред. Ж. А. Зайнчковская. М., 2003. С. 250; Молодикова И. Н. Основные этапы и методы управления трудовой миграцией в Западноевропейских странах // Трудовая миграция в СНГ: социальные и экономические эффекты / отв. ред. Ж. А. Зайнчковская. М. 2003. С. 278.

³ См.: Баранов А. В. Миграционная политика стран Запада: доктрины и практика консерватизма // Миграция и толерантность. Материалы Международной научно-практической конференции 19 марта 2004 г. Краснодар, 2004. С. 24.

кўйилган демократик қадриятларга ега бўлган давлатларга хос бўлиб, уни амалга оширишнинг кутилаётган оқибатлари давлатнинг ижтимоий-иқтисодий сиёсати билан миграция сиёсатини мустаҳкамлашга тушади. Кўришиб турибдики, сиёсий фаолиятнинг бу тури давлат ва унда яшовчи аҳолининг ривожланаётган ижтимоий муносабатлари ва манфаатларига энг адекватдир. Бу сиёсат Ақш, Буюк Британия, Германия, Франция, Япония ва бошқалар учун хосдир;

Миграция сиёсатининг бу турлари энг умумлашган ва шартли бўлиб, уларнинг турларининг энг умумий, типик хусусиятларини акс еттирганлиги яққол кўришиб турибди. Бироқ, миграцияни бошқаришнинг мавжуд амалиётларини ҳисобга олиш бу соҳада мувозанатли ва яхши ташкил етилган давлат сиёсатини шакллантиришнинг зарур шартидир.

Хорижий мамлакатларда миграция жараёнларини давлат томонидан бошқариш тўғрисида тасаввур берадиган яна бир муҳим жиҳат-бу давлат ҳудудида миграция жараёнларини давлат томонидан бошқариш режимларидир. Миграция жараёнлари давлат бошқарув режимлар фарқлаш миграция оқимининг турига қараб амалга оширилиши лозим (ҳуқуқий режимлар аҳолининг ташқи ва ташқи меҳнат миграцияси давлат бошқаруви нисбатан фарқ қилади, мажбурий миграция ва ноқонуний миграция), қайси минтақада ўз ҳуқуқий тартибга солиш тўлиқ расм беради.

Барча миграция тизимларининг Штатлари миграция жараёнларини давлат томонидан бошқаришнинг умумий ва махсус миграция режимларининг мавжудлиги билан тавсифланади. Деярли барча хорижий мамлакатлар учун миграция жараёнлари давлат бошқаруви умумий миграция режимлар орасида, у ўз ичига зарур: иммиграция назорат режими; тақиқлаш ёки чет ел фуқаролари турар жой чеклаш режими (фуқаролиги бўлмаган шахслар) давлат ва жамоат хавфсизлиги манфаатлари давлат айрим ҳудудларда; депортация режими; бошпана режими, ва бошқалар Миграция жараёнлари давлат бошқаруви махсус миграция режимлар ўз ичига олади: миграция амнистия режими; жалб ва ташқи меҳнат фойдаланиш режими; юқори малакали ишчи жалб режими; миграция инвестиция режими; гуманитар таъминлаш режими (вақтинчалик) бошпана, ва бошқалар. Шимолий Америка миграция тизимида умумий миграция режимлари кенг қўлланилади ва энг аввало иммиграция назорати режими ва ташқи меҳнатни жалб қилиш.

Америка қўшма Штатларида иммиграция назорат режими давлат ҳудудига хорижликлар кириши учун квоталар жорий ўз ичига олади, ва фақат чорак Америка қўшма Штатларида доимий яшаш ҳуқуқини олади. Бундан ташқари, хорижий меҳнатни жалб қилиш мақсадли ва юқори малакали мутахассисларнинг айрим тоифаларида иқтисодиётнинг еҳтиёжларига боғлиқ. Иммиграция назоратини амалга оширишда кенг қўламли назорат усулларида фойдаланилади (сўровномалар, сўровлар ва бошқалар.). Америка қўшма Штатлари ва Канада ҳудудига хорижликлар кириш муҳим хусусияти яшаш ҳуқуқи туганидан кейин мамлакатни тарк етишга тайёр далил таъминлаш ҳисобланади.

Европа миграция тизими Европа Иттифоқи давлатлари миграция сиёсатининг ўзига хос хусусиятларини ва унга аъзо мамлакатлар таркибини акс еттирувчи миграция бошқарувининг ҳуқуқий режимларини белгилашнинг ўзига хос жиҳатлари билан ажралиб туради. Иттифоқ ва унга аъзо мамлакатларнинг миграция қонунчилиги муҳожирлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш

бўйича халқаро шартномаларга асосланади⁴. Шу муносабат билан, Европа Иттифоқи худудига хорижий фуқароларнинг кириши учун иммиграция режими ҳамжамият доирасида қабул қилинган шартномалар билан тартибга солинади: умумий чегараларида чеклар босқичма-босқич бекор тўғрисидаги битим, 1985 (1985 Шенген шартномаси) ва Конвенция 19 июн 1990 қўллаш бўйича 1985 шартнома. (1990 Schengen Конвенцияси). Бу актлар Европа Иттифоқининг «умумий» чегараларида ҳаракатланиш еркинлигини белгилаб берди ва Европа Иттифоқининг «ташқи» чегараларида кириш ҳуқуқини беришнинг ягона қоидаларини ўрнатди.

Чет ел фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахсга Шенген визасини бериш учун асослар бор: 1) уларнинг давлат худудини тарқ қилиш ҳуқуқини берувчи зарур ҳужжатлар мавжудлиги; 2) моддий талаблар: борлиқ воситалари, уй-жой, қайтиш саёҳат учун ҳужжатлар; 3) ҳуқуқни муҳофаза қилиш талаблари, қайси Давлат ва давлат хавфсизлигига таҳдид кўрсатиши мумкин ахборот йўқлигини назарда тутди, Шенген давлатлари худудида ҳуқуқ ва тартиб.

Шундай қилиб, хорижий мамлакатларда миграция муносабатларини маъмурий-ҳуқуқий тартибга солиш салбий миграция ҳодисаларини бостиришнинг самарали механизми ҳисобланади.

Адабиёт:

1. Ивахнюк И. В. Халқаро меҳнат миграцияси: Дарслик. Москва: Тезис, 2005, 279
2. Щербакова Н. И. Европа мамлакатлари меҳнат бозорларида ташқи ишчи кучи: динамик тенденциялар / / Мдҳда ишчи кучи миграцияси: ижтимоий ва иқтисодий самаралар / ижрочи муҳаррир. Ж. А. Зайнчковская. М., 2003. 250 Б.; Молодикова И. Н. Ғарбий Европа мамлакатларида меҳнат миграциясини бошқаришнинг асосий босқичлари ва усуллари // Мдҳда меҳнат миграцияси: ижтимоий ва иқтисодий самаралар / ижрочи муҳаррир. Ж. А. Зайнчковская. М. 2003. 278 Б.
3. Баранов А. В. Ғарб давлатларининг миграция сиёсати: консерватизм доктриналари ва амалиёти // Миграция ва бағрикенглик. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари 19 март 2004 й. Краснодар, 2004. 24 Б.
4. Коннов В. А. Европада давлат қуриш амалиётида бошпана бериш учун халқаро ҳуқуқий стандартлар // Давлат ва ҳуқуқ. 2007. № 12. 31—38 Б.

⁴ Коннов В. А. Международно-правовые стандарты предоставления убежища в практике государственного строительства стран Европы // Государство и право. 2007. № 12. С. 31—38.

